

ИҚТИСОДИЁТ ВА ТЕХНОЛОГИК РИВОЖЛАНИШДА - СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Файзиёва Ширин Шодмоновна,

Қарши давлат техника университети профессори, и.ф.н. shirin_fayziyeva@mail.ru.

Пўлатов И.С., Дўстмуродов Б.Ш,

иқтисодиёт таълим йўналиши 2-курс талабалари

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20426903>

Аннотация. Мазкур мақолада иқтисодиёт ва технологик ривожланишда сунъий интеллектнинг туган ўрни, тарихи, ривожланиши, ишлаб чиқаришга ва ижтимоий соҳаларга таъсири, самарадорликка эришиши йўллари ҳамда рақобатбардошликдаги аҳамияти тўғрисида фикрлар юритилган.

Калит сўзлар: сунъий интеллект, технология, хизмат кўрсатиш, ижтимоий хизмат, рақамли иқтисодиёт, ахборот коммуникация, бандлик, иқтисодий ўсиш, рақобат.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль искусственного интеллекта в экономике и технологическом развитии, его история, развитие, влияние на производственную и социальную сферы, способы достижения эффективности и его значение для конкурентоспособности.

Ключевые слова: искусственный интеллект, технология, услуга, социальное обслуживание, цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии, занятость, экономический рост, конкуренция.

Abstract. This article examines the role of artificial intelligence in economics and technological development, its history, development, impact on production and social spheres, ways to achieve efficiency and its importance for competitiveness.

Keywords: artificial intelligence, technology, service, social services, digital economy, information and communications technology, employment, economic growth, competition.

Бугунги кунда сунъий интеллект жаҳон иқтисодиёти ва технологик тараққиётнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучларидан бирига айланмоқда. Сунъий интеллект инсон ақлий фаолиятига хос бўлган таҳлил қилиш, қарор қабул қилиш, ўрганиш, башорат қилиш ва муаммоларни ҳал қилиш каби вазифаларни компьютер тизимлари орқали амалга ошириш имконини беради. Рақамли иқтисодиёт шароитида сунъий интеллект технологиялари ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, харажатларни камайтириш, меҳнат унумдорлигини юксалтириш ва инновацион иқтисодий ўсишни таъминлашда муҳим аҳамият касб этмоқда. Тарихдан илм-фаннинг ривожига назар ташлайдиган бўлсак, сунъий интеллект соҳасида ўтган асрнинг ўрталаридан бошлаб тадқиқот ишлари бошланган. Инглиз математиги ва криптографи Алан Тюринг 1912-1954 йилларда яшаган бўлиб, мазкур йўналишда илк тадқиқот муаллифи ҳисобланади. Хусусан, 1950 йили технологиялар имкониятлари

инсонларни ақл жиҳатдан ортда қолдириши ҳақида саволларга асосланган мақола чоп этилган бўлиб, унинг муаллифи Алан Тюринг эди. Кейинчалик олим ўзининг номи билан аталган “Тюринг тести” тартибини ишлаб чиқди. Мақола чоп этилганидан сўнг сунъий интеллект соҳасида янгидан-янги тадқиқотлар амалга оширилди. Ушбу давр мобайнида олим қарашларини ўзгартирмаган ҳолда фикрлашда инсондан фарқ қилмайдиган машиналар ҳақида ҳам турли фикрлар билдира бошлаган.

“Сунъий интеллект” атамаси 1956 йилга келиб пайдо бўлди. Шу йилнинг ёзида АҚШнинг Дартмут университетида сунъий тафаккур масалалари бўйича анжуман бўлиб ўтди. Унда Клод Шеннон (Bell Laboratories), Натаниел Рочестер (IBM), Герберт Саймон (Карнеги университети), Тренчард Мур (Принстон университети), Жон Маккарти (Дартмут университети), Марвин Мински (Гарвард университети) каби олимлар иштирок этган. Ушбу анжуманда маъруза қилган америкалик информатика соҳасидаги олим Жон Маккарти (1927-2011) “Artificial Intelligence” (“Сунъий тафаккур”) атамаси муаллифи сифатида тарихга ном қолдирди.

XX асрнинг 80-йиллари сунъий интеллект - кашфиёт дея эътироф этила бошлади. Олимлар ушбу йўналишда дарсликлар ишлаб чиқа бошладилар. Шунингдек, 1997 йилда шахмат бўйича Жаҳон чемпиони Гарри Каспаровни мағлубиятга учратган машҳур шахмат дастури - “Deep Blue” яратилди. Шу йилларда Японияда нейрон тармоқлари асосида 6-авлод компьютер лойиҳаси ишлаб чиқиляётган эди. Шундан сўнг сунъий интеллектга эътибор кучайди. Йирик компаниялардан тортиб ҳарбий муассасаларгача мазкур соҳани молиялаштира бошлади. Натижада янги технологиялар сони ошиб, рақобат кучайди, сунъий интеллект воситалари мукаммаллашиб борди.

“Сунъий интеллект” деганда кўпчилик роботларнинг турли соҳаларга жалб қилинишини тушунади. Аммо сунъий интеллект атамаси роботларнинг инсон билан ўрин алмашишини англамайди. Унинг асосий мақсади инсон қобилиятлари ва имкониятларининг чегараларини кенгайтиришдир. Шунинг учун бу каби технологиялар қимматли бизнес ресурси ҳисобланади.

Авваллари “сунъий интеллект” атамаси фақат одамлар бажариши мумкин бўлган, масалан, мижозларга хизмат кўрсатиш ёки шахмат ўйнаш вазифаларни бажариш учун қўлланилган. Шунингдек, компьютер технологияларини чуқур ўрганишга ҳам сунъий интеллект сифатида қаралган. Лекин мижозларга хизмат кўрсатиш, турли онлайн ўйинлар ва компьютер технологияларини чуқур ўрганиш кабилар сунъий интеллект технологияларининг кичик қисми ҳисобланади. Тўғри, сунъий интеллект технологиялари одамлар бажарадиган

вазифаларни автоматлаштириш орқали самарадорликни оширишга ёрдам беради. Бироқ эндиликда унинг қамрови кенгаймоқда, ҳозирда сунъий интеллект билан одамларнинг характерини, ўқувчиларнинг қобилиятларини, ходимнинг ишга бўлган қарашларини аниқлаб олиш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Аҳолига давлат ижтимоий хизматлари ва ёрдам тақдим этиш тартиб-таомилларини автоматлаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қароридан кўзда тутилган “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри” ахборот тизимида ҳам замонавий технологиялар қатори сунъий интеллект имкониятларидан самарали фойдаланиш лозим. Маълумки, эндиликда ижтимоий нафақаларни тайинлаш тўғрисидаги аризаларни кўриб чиқиш ва уларни тайинлаш тартиб қоидалари “ягона реестр” воситасида амалга оширилади. “Электрон ҳукумат” тизимининг таркибий қисми сифатида “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри” идоралараро интеграцион платформа вазифасини бажариб, тегишли идоралар томонидан таъминланган маълумотлар базасини сунъий интеллект технологияси орқали юритиш мумкин.

Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йилдаги асосий натижаларга мўлжалланган устувор вазифалар юзасидан Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида 2021 йилдан бошлаб “Ижтимоий реестр” ишга туширилиши, эҳтиёжманд оилаларга 30 дан зиёд ижтимоий хизматларни электрон кўрсатиш имкони яратилиши ва янги тизим “Темир дафтар”лар билан ўзаро интеграция қилиниши кўрсатиб ўтилган бўлиб, амалда жорий қилинди.

Ўзбекистонда янги технологиялар, яъни сунъий интеллектнинг ижтимоий ҳимоя дастурлари ва бошқа соҳаларга кенг жорий қилиниши давлат ва хусусий секторда замонавий ахборот технологияларидан фойдаланишни рағбатлантириб, мамлакатда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш ҳамда ҳар бир соҳага инновацияларни киритиш имкониятларини оширади. Шу билан бирга замонавий илм-фан ютуқларидан самарали фойдаланилишига олиб келади.

Банк тизимида сунъий интеллект кредит рискларини баҳолаш, миқдорларга хизмат кўрсатиш ва фирибгарлик ҳолатларини аниқлашда муҳим восита ҳисобланади. Саноат корхоналарида роботлаштирилган линиялар маҳсулот ишлаб чиқариш тезлигини ошириб, хатолар сонини камайтиради.

Инновацион технологияларни яратишда сунъий интеллект робототехника, “ақлли” қурилмалар, автоном транспорт, дрон технологиялари, “Smart City” тизимлари ривожланишини тезлаштирмоқда. Масалан, Tesla

Model S каби автоном бошқарув технологиясига эга автомобилларда SI инсон иштирокисиз ҳаракатланиш жараёнларини бошқаради.

Сунъий интеллект иқтисодиёт ва технологик ривожланишнинг стратегик омили ҳисобланади. У иқтисодий самарадорликни ошириш, инновацияларни жорий этиш ва рақобатбардош иқтисодиётни шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга. Келажакда сунъий интеллект технологияларини самарали қўллаш олган давлатлар ва корхоналар глобал иқтисодий рақобатда устунликка эришади.

Хулоса ўрнида таъкидлайдиган бўлсак, сунъий интеллект технологияларидан фойдаланишни кенгайтириш, рақамли маълумотларни йиғиш, сақлаш ва қайта ишлаш тизимини такомиллаштириш мақсадида ҳозирда юртимизда ушбу соҳада малакали кадрларни тайёрлаш, мазкур йўналишдаги илмий-лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш бўйича қатор ишлар амалга оширилмоқда. Ўз навбатида сунъий интеллектни илм-фанга жорий этиш учун малакали кадрлар сонини ошириш талаб этилади. Бугунги кунда мамлакатимизда сунъий интеллект иқтисодиёт ва технологик ривожланишнинг пойдевори ҳисобланиши ҳар томонлама ўринлидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон - 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079-сонли Фармони // www.lex.uz
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2020 йил 13 февралдаги ахборот технологияларини ривожлантиришга бағишланган тадбирдаги маърузаси // www.lex.uz
3. Гулямов С.С. ва бошқалар. Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялари. - Т.: “Иқтисод-Молия”, 2019 й
4. Жон Маккарти. “A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence” 1955 й.
5. “Рақамли Ўзбекистон - 2030” стратегияси // www.lex.uz